

KICHIK YOSHDAGI O'QUVCHILARGA XORIJIY TILLARNI SAMARALI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN USUL VA METODLAR

Hafizova Madinaxon Rahmatullo qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari univesiteti xorijiy
tili va adabiyoti yo'nalishi 3-ingliz tili fakulteti 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Axmedjanova Dilraxon**

O'zDJTU, katta o'qituvchisi

Annotatsiya :

Kichik yoshdagi bolalarga xorij tillarini o'rgatishda qo'llaniladigan yondashuvlar bo'yicha ko'plab nazariya va mulohazalar ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu maqolada hozirgi davrda ta'limning boshlang'ich bosqichlarida, ya'ni kichik yoshdagi o'quvchilarga chet tillarni o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy texnologik usul va metodlari haqida keng yoritib berilgan .

Kalit so'zlar: pedagogika, xorijiy til, maktabgacha ta'lim, metod, yondashuv, usul, ko'nikma, psixologiya, zamonaviy texnologiya.

Abstract:

Many theories and considerations have been developed regarding approaches used in teaching foreign languages to young children, and this article provides a comprehensive overview of updated technological methods and techniques currently used in the early stages of education , that's in teaching foreign languages to young students.

Key words: pedagogy, foreign language, preschool education, method, approach, mode, skill, psychology, modern technology.

Kirish:

Hozirgi globallashuv jarayonida xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish keng rivojlanib bormoqda, chunki xorijiy tillarni o'rganish yoki bilish nafaqat muloqot

vositasi balki ta'lim, texnologiya va boshqa sohalarni rivojlantiruvchi vosita hisoblanib, turli sohalardagi savodxonlikni yanada oshirish deya e'tirof etilmoqda. Buning natijasida esa kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish yanada rivojlanib jadallashib bormoqda, ya'ni ta'limning dastlabki bosqichlaridanoq chet tillarini o'rgatish tez sur'atda o'sib bormoqda desam mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari kichik yoshda bo'lgan bolalar yangi o'rgangan ma'lumotlarni tez yodlab olish xususiyatiga ega bo'lib, xotiralarida uzoq saqlanib qoladi va qiyinchilik boshqa yoshdagi insonlarga qaraganda kamroq bo'ladi. Ularga chet tillarini o'rgatishda samarali usul, turli interaktiv yo'llardan foydalanish hamda pedagogik va psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish, ularga mos bo'lgan yoki murakkab bo'lmagan metodlarni tanlay bila olish juda muhim sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ta'lim tizimining dastlabki bosqichi maktabgacha ta'lim sohasi hisoblanib, bolalar boshlang'ich maktabda majburiy ta'limni boshlashdan oldin ularning ijtimoiy, hissiy, jismoniy va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim boshqichidir. Bu bosqichda bolalarga chet tillarini, jumladan, ingliz tilini samarali o'rgatishda bir necha usul va metodlar bo'lib, chet tilining didaktik, amaliy, ta'limiy- tarbiyaviy jihatlarini o'rgangan holda olimlar turli nazariya va tadqiqotlar olib borishib shu asosida o'z fikr –mulohazalarini keltirib o'tishgan (Jermeyn Katter (didaktika bo'yicha), I.A.Zimnyaya (tarixiy va nazariy jihatlarini), N.B.Gvozdev (o'rganish jarayoni) va E.G.seryen (qo'llanish usullari)). Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilariga xorijiy tillarni o'rgatishda foydalaniladigan mashq turlari (Dolnikova.R.A), maktabgacha (5-6yoshdagi) bolalarni chet tilida og'zaki nutq ko'nikma va malakalarini shakllantirish (G.T. Maxkamova), maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tilini o'rgatishning asoslari (Koliyeva.N.F; Grigoreva V.V), bog'cha bolalariga chet tilini o'rgatish metodikasi (Futerman Z.Ya; Chistyakova T.A), maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga chet tillarini o'yin orqali o'rgatish xususiyatlar (Ponimatkova.P) hamda syujetlashtirilgan rollar orqali 6-7 yoshli bolalarga muloqotni o'rgatish (

Rebakova.N.V) kabilar misol bo'la oladi. ¹ Mashhur olimlardan biri A.Zimnyayaning keltirgan mulohazalariga ko'ra bolalar ta'lim jarayonida ona tilida olgan bilim va ko'nikmalariga tayangan holda chet tillarini o'rganishlari lozim, shundagina xorijiy tildagi so'zlarni yodlash va xotiraga saqlash osonlashadi.²

Hozirgi davrda deyarli har bir sohada zamonaviy texnologiya yoki gadjetlardan foydalanilmoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida ham turli elektron vosita (elektron lug'at, hujjatlar yoki matn-maqola, videorolik, multfilm, musiqa va boshqalar) hamda texnologiyalar: monitor, kompyuter yoki planshet kabilardan foydalanilmoqda. Bu esa o'qitish samaradorligini yanada oshiradi. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishda turli interaktiv yoki vizual usullardan foydalanish ularning xotirasida so'zlarning uzoqroq saqlanib qolishi hamda vizual ko'rgazma, video yoki tinglab tushunish orqali esa ularning nutq ko'nikmasini yanada tezroq rivojlanishiga yordam beradi. Masalan, quyidagi interfaol usul va metodlar orqali bolalarning samarali o'rganishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin:

1. **Turli qiziqarli multfilmlar hamda bolalar uchun mo'ljallangan ertak kinolarni chet tilida ko'rishi** ularning nafaqat so'zlarning xotirasida tezroq yodda qolishiga yordam beradi balki multfilm qahramonlariga taqlid qilishi natijasida esa nutq ko'nimasini rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

2. **Chet tilida bolalarga mo'ljallangan musiqalarni birgalikda eshitish hamda birgalikda kuylash** ularning tinglab tushunishiga va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishiga yordam beradi.

3. **Maktabgacha ta'lim jarayonida ertak yoki multfilmlarni sahnalashtirish (rolli o'yinlar "acting characters")**. Bu jarayonda bolalarning nutq ko'nikmasi shakllanadi hamda o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.

4. **So'zlarni biror- bir vizual ko'rgazma yoki uni anglatuvchi narsa bilan bog'liq holda o'rganish** orqali ularning miyasida tasavvur paydo bo'ladi va natijada so'zlarni eslab qolishi osonlashadi.

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-yoshdagi-bolalarga-ingliz-tili-oqitish-metodlari/viewer>

² Zimnyaya I.A Psychology of teaching foreign language at school/M: Education, 1991-219p

5. **Til o'rganish jarayonida interaktiv, ta'limiy o'yinlardan foydalanish** bolalarning qiziqishini yanada orttiradi va til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi yanada kuchayadi, natijada xorijiy tillarni tezroq o'zlashtiradi va ko'nikma paydo bo'ladi.

6. **Chet tilini o'rgatishda rasmlar chizish va qiziqarli yo'l bilan so'zlarni tasvirlash (rasmlar so'zlaganda, quvnoq topishmoqlar "Merry Riddles")** esa bolalarning nafaqat tasavvurini shakllantiradi balki so'zlarni yodlashda zerikmagan holda tezroq yodlashga undaydi, ya'ni xotirasi kuchli saqlanib qoladi.

Bu kabi usul va metodlardan foydalanish bolalarning til o'rganishga bo'lgan hissiyotini oshiradi, nutq ko'nikmasining rivojlanishi, so'zlarning xotirasiga kuchli saqlanib qolishi va o'ziga bo'lgan ishonchning oshishiga samarali tarzda yordam beradi.

Natijalar:

"**Merry riddles**" quvnoq topishmoqlar orqali chet tillarini o'rganish usuli bo'lib bu usul kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda juda mos keladi, ya'ni 5-7 yoshdagi bolalarda bu kabi o'yinlar chet tillarini o'rganishida ishtiyoqini oshiradi va so'zlarni yodda tez eslab qoladi.

Pictionary-rasmlar chizish orqali chet tilini o'rganish usul yoki metodi. Bunda kichik yoshdagi bolalarda rasm chizishga qiziqishi yuqori bo'lganligi sabab bu usuldan foydalanish orqali ular chet tili yoki ingliz tilini o'rganish jarayoniga samarali va ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunda bolalar o'rgangan so'zlariga oid bo'lgan obyektlarning rasmini tasvirlashadi, bu esa ularning tasavvurini kengayishi, dunyoqarashining rivojlanishi, eng muhimi xotirada uzoq saqlanishi yoki tezroq yodlashiga yordam beradi.

Acting characters- ertak, turli mulfilm yoki ertak kinolardagi qahramonlarining rolini ijro etish usul-metodi hisoblanib, bunda o'qituvchi tomonidan bolalarga ertak yoki mulfilm qahramonlarining rollari bo'lib beriladi va spektakl ko'rnishida ijro etiladi. Bu metodni qo'llash orqali 5-7 yoshdagi bolalarning

nutq ko'nikmasini samarali rivojlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchning yanada mustahkamlanishiga erishish mumkin. Bu metod dunyo bo'ylab keng qo'llaniladigan metod turlaridan biri bo'lib bolalarga ham zavq ulashadi va savodxonlik darajasini oshiradi.

Sing song- ingliz hamda boshqa chet tillaridagi bolalarga mo'ljallangan musiqalarni birgalikda kuylash va tinglash metodi bo'lib, bu metod orqali bolalarning nafaqat nutq ko'nikmasi balki tushunish qobiliyati tez rivojlanadi. Masalan, "Happy alphabet" , " Bingo" , "Body parts" va "Farm animals" kabi qo'shiqlarni tinglash hamda birgalikda kuylash natijasida bolalar alifbo va yuqorida keltirilgan qo'shiqlardagi inglizcha so'zlar (tana a'zolari, sonlar, ferma yoki uy hayvonlari nomlari)ni tezroq yodlab qolishadi, tushunish va nutq ko'nikmalari shakllanadi. Yuqoridagi va shu kabi qiziqarli, interaktiv va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holdagi metod va usullar ko'proq samara beradi.

Xulosa:

Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida xorijiy tillarini o'rganish keng ommalashmoqda. Shuningdek, yurtimizda chet tillarini, ingliz tilini o'rganish, ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilariga o'rgatish ommalashmoqda. Chunki, kichik yoshda olingan bilim miyada yoki xotirada uzoq saqlanib qoladi hamda bilim-ko'nikma tez rivojlanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.06.2024-yildagi PQ-239-sonli "Yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori³ga muvofiq ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda hamda zamonaviy texnologiyalarga uyg'unlashgan holda turli qiziqarli usul va metodlar ishlab chiqilib amalda tatbiq etilmoqda. Buning natijasida kichik yoshdagi xorijiy tillarda so'zlashuvchi, ikki tilli yoki ko'p tilli so'zlashuvchi,lar soni ham kundan kunga oshib bormoqda.

³ <http://lex.uz/uz/docs/-6986619>

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim muassasalarida xorijiy tillarini o'rgatish, qiziqarli usullar yordamida o'qitish orqali bolalarning nutq ko'nikmalari rivojlantirish, chet tillarini tushunish hamda dunyoqarashni kengaytirishga erishilmoqda. Bu esa o'z o'rnida yosh avlodga nafaqat kelajakda balki hozirda ham mustahkam ko'nikma va kuchli bilim poydevori sifatida xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan va boshqa shu kabi interaktiv metod-usullar hamda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bolalarning xorijiy tillarni o'rganishini yanada rivojlantirmoqda, ya'ni kuchli samara bermoqda .

References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-yoshdagi-bolalarga-ingliz-tili-o-qitish-metodlari/viewer>
2. Zimnyaya I.A. Psychology of teaching foreign language at school/M: Education, 1991-219p
3. <http://lex.uz//uz/docs/-6986619>